

ACESSIBILIDADE EM RESIDÊNCIAS: ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS SOB A ÓTICA DOS USUÁRIOS DE CADEIRA DE RODAS

Accessibility in Residences: Necessary Adaptations from the Perspective of Wheelchair Users

Christian Albers¹

Michele Barth²

Jacinta Sidegum Renner³

RESUMO

A acessibilidade é condição básica para que pessoas com deficiência tenham segurança e autonomia. Nas residências, esta acessibilidade deveria ser considerada de forma mais objetiva, visando a adaptabilidade e usabilidade em caso de uma eventual deficiência. Assim, o presente estudo tem como objetivo verificar, a partir da percepção dos usuários de cadeira de rodas, as necessidades de modificações e adaptações realizadas nas suas residências, a fim de torná-las acessíveis. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de caráter observacional descritivo, com análise e discussão de dados sob paradigma qualitativo. Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, realizadas por videochamadas com cada participante, em virtude da pandemia de COVID-19, em maio de 2020. Participaram do estudo oito usuários de cadeira de rodas selecionados por conveniência e frequentadores da Associação de Lesados Medulares do Rio Grande do Sul (LEME/RS). Constatou-se que todos fizeram algum tipo de adaptação em suas residências, algumas simples, como colocação de rampas e barras de apoio, até outras elaboradas e custosas, como a colocação de elevadores. As adequações mais citadas espontaneamente pelos participantes, foram realizadas no banheiro e na cozinha. Percebe-se que algumas das adaptações executadas não seguem os preceitos de conforto e segurança de utilização preconizados nos dimensionamentos mínimos constantes na NBR 9050:2020, sendo as mais comuns a inclinação de rampas, dimensões de portas e alturas de equipamentos fora do padrão estabelecido. Mesmo que a legislação não obrigue, construir residências adaptadas ou adaptáveis com baixo custo diminui a preocupação caso um infortúnio acometa inesperadamente uma família. A adaptação das residências pode ser simples ou complexa ou até impossível, dependendo da tipologia construtiva e de inúmeros fatores técnicos, porém, com uma construção pensada para a acessibilidade, as dificuldades serão muito menores e as adaptações mais econômicas.

Palavras-chave: Acessibilidade, Adaptações, Residências, Usuários de cadeira de rodas.

ABSTRACT

Accessibility is a basic condition for people with disabilities to have safety and autonomy. In homes, this accessibility should be considered more objectively, aiming at adaptability and usability in the event of a possible disability. Thus, the present study aims to verify, based on the perception of wheelchair users, the needs for modifications and adaptations carried out in their homes, in order to make them accessible. The research is characterized as applied, of a descriptive observational nature, with analysis and discussion of data under a qualitative paradigm. Semi-structured interviews were carried out via video calls with each participant, due to the COVID-19 pandemic, in May 2020. Eight wheelchair users selected for convenience and regulars at the Association of Spinal Cord Injured People of Rio Grande do Sul (LEME/RS)

¹ Mestre em Diversidade Cultural e Inclusão Social, FEEVALE, calbers@feevale.br, <http://lattes.cnpq.br/1834173144649254>, <https://orcid.org/0000-0001-8804-0573>

² Doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social, FEEVALE, mibarth@feevale.br, <http://lattes.cnpq.br/1284558466924127>, <https://orcid.org/0000-0001-8066-5712>

³ Doutora em Engenharia de Produção, UFRGS, jacinta@feevale.br, <http://lattes.cnpq.br/4483661995890631>, <https://orcid.org/0000-0002-9904-4710>

participated in the study. It was found that everyone made some type of adaptation to their homes, some simple, such as installing ramps and support bars, to others that were elaborate and costly, such as installing elevators. The adjustments most cited spontaneously by participants were made in the bathroom and kitchen. It is clear that some of the adaptations carried out do not follow the precepts of comfort and safety of use recommended in the minimum dimensions contained in NBR 9050:2020, the most common being the inclination of ramps, door dimensions and equipment heights outside the established standard. Even if legislation does not require it, building adapted or adaptable homes at a low cost reduces the worry if misfortune unexpectedly strikes a family. Adapting homes can be simple or complex or even impossible, depending on the construction type and numerous technical factors, however, with construction designed for accessibility, the difficulties will be much less and the adaptations will be more economical.

Keywords: Accessibility, Adaptations, Residences, Wheelchair users.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em torno de 8,9% da população brasileira com mais de 2 anos (IBGE, 2022a), ou seja, mais de 17 milhões de pessoas possuem deficiências motoras (IBGE, 2022b), para as quais a acessibilidade é fundamental, além de ser um direito. A acessibilidade, segundo a NBR 9050:2020, é a “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações [...]” (ABNT, 2020, p. 2). A norma prevê ainda que sejam de “uso público ou privado *de uso coletivo*, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida” (ABNT, 2020, p. 2, grifo nosso). O espaço privado de uso individual residencial, normalmente unifamiliar, não é citado pela norma.

Diferente de alguns países, a legislação brasileira não contempla especificamente a edificação residencial de uso privativo unifamiliar de forma explícita. Desta forma, como indica Carli (2010), os empreendedores adaptam as unidades baseando-se na Norma Brasileira 9050:2020 (NBR 9050), mais voltada a espaços públicos e privados de uso público, além de áreas comuns de condomínios e edifícios residenciais e conjuntos habitacionais multifamiliares. Embora não se aplique especificamente aos espaços residenciais privativos, a norma tem um caráter semelhante ao design universal que, segundo Mace (s/a, *apud* JORDAN, 2008), refere-se ao desenho de produtos e ambientes que possam ser utilizados por todas as pessoas, na medida do possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho especial.

Segundo Kang *et al.* (2018), a lesão medular vem sendo a principal causa para o aumento de pessoas que necessitam de cadeira de rodas, atingindo, conforme Van Den Berg *et al.* (2010), principalmente jovens entre 15 e 29 anos, ou seja, justamente na adolescência ou início da idade

adulta, o que implica em adaptações e reformas nas residências destas famílias que passam a ter que conviver com a deficiência. Salienta-se que para prédios residenciais multifamiliares, há exigência legal de as unidades autônomas serem adaptáveis ou em percentual mínimo de 3% e garantia de ao menos uma unidade no empreendimento caso a técnica construtiva não permita adaptações (BRASIL, 2018). Logo, unidades habitacionais privadas unifamiliares ou edificações construídas anteriormente ao Decreto n. 9.451/2018 (BRASIL, 2018), normalmente não atendem aos critérios de acessibilidade. Ademais, a legislação prevê que a acessibilidade seja garantida em espaços de uso comum nos edifícios multifamiliares e não se aplica para unidades com áreas úteis menores, de até 45m², o que contribui para a “miniaturização⁴” das unidades habitacionais, principalmente em grandes centros urbanos. Mesmo a NBR 15.575:2013 (ABNT, 2013), a qual orienta e avalia o desempenho de edificações habitacionais, elenca dimensões mínimas e organização funcional dos espaços que permitem a redução dos cômodos e dificultam uma eventual adaptação futura.

De acordo com Rojas (2005), a maioria dos projetos arquitetônicos, inclusive residenciais, é produzida para atender a pessoa ainda no início de sua vida adulta, com altura mediana e sem nenhuma limitação em suas funções. Ainda hoje, arquitetos e engenheiros responsáveis por projetos construtivos muitas vezes deixam a acessibilidade em segundo plano quando se trata de edificações residenciais unifamiliares, seja pela não exigência da legislação em geral ou por decisão dos proprietários da obra a ser construída. O problema aumenta em residências antigas, que carecerão de reformas e adaptações ainda maiores em caso de necessidade.

A NBR 9050:2020 define como adaptável qualquer “espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas características possam ser alteradas para que se torne acessível” (ABNT, 2020, p. 2) e como acessíveis “espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa” (ABNT, 2020, p. 2). Considerando a adaptabilidade, um projeto de qualidade deve prever situações futuras em que a adaptação possa ser feita sem custos extraordinários e com soluções simples. Corroborando, Carli (2010) salienta que projetos residenciais possíveis de adaptação devem considerar as mudanças fisiológicas, físicas, sensoriais e psíquicas dos usuários e, se for baseado no design universal, a

⁴ A miniaturização das habitações é a crescente tendência de construção de edificações com espaços cada vez menores em função da verticalização e do predomínio do fator econômico, promovendo o maior número de unidades possível num mesmo terreno.

adaptação acontece de forma mais natural e econômica, assegurando maior satisfação e qualidade ao projeto residencial.

A deficiência física acarreta a necessidade de adaptação dos espaços e equipamentos para serem utilizados de forma adequada e oportunizar a acessibilidade. Diante do exposto tem-se como problema de pesquisa: qual a percepção dos usuários de cadeira de rodas sobre a necessidade de realização de adaptações nas suas residências para oportunizar a acessibilidade? Assim, o presente estudo tem o objetivo de verificar, a partir da percepção dos usuários de cadeira de rodas, as necessidades de modificações e adaptações realizadas nas suas residências, a fim de torná-las acessíveis.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa caracteriza-se como aplicada, de caráter observacional descritivo, com análise e discussão de dados sob o paradigma qualitativo. Participaram do estudo oito usuários de cadeira de rodas selecionados por conveniência. Segundo Prodanov e Freitas (2013), a seleção da amostra por conveniência mostra menor rigor estatístico, onde o pesquisador seleciona os elementos que tem acesso para representar o universo. A quantidade de participantes foi baseada em Thiry-Cherques (2009) que recomenda no mínimo oito entrevistas e no máximo quinze para pesquisas qualitativas, pois, geralmente nesse ponto é atingida a saturação de informações.

O contato com os participantes foi facilitando tendo em vista que os pesquisadores vêm atuando há mais de dez com estudos junto à Associação de Lesados Medulares do Rio Grande do Sul (LEME/RS)⁵, situada na cidade de Novo Hamburgo. A LEME conta com 300 pessoas com deficiência cadastradas, provenientes de aproximadamente 30 municípios do RS. Atende também pessoas com mobilidade reduzida e/ou cadeirantes acometidos com disfunções diversas e não somente lesados medulares.

Foram aplicadas entrevistas semiestruturadas, realizadas por videochamadas individuais com cada participante. As entrevistas foram realizadas durante o mês de maio de 2020 e ocorreram mediante videochamadas individuais com cada participante visando o distanciamento social em

⁵ A LEME é uma associação civil filantrópica, sem fins lucrativos, que presta assistência às pessoas com deficiência medular e deficiência física. A Associação foi fundada em final de 2002 por um grupo de lesados medulares. A entidade promove ações de difusão e desenvolvimento da assistência social, reabilitação e integração na vida social e no mercado de trabalho às pessoas com deficiência. Além disso, promove também atividades científicas, educacionais, culturais e recreativas aos seus associados.

virtude do período de pandemia por COVID-19. Estes foram previamente contatados por aplicativos de mensagens e/ou redes sociais, onde foram explicados os objetivos da pesquisa e os procedimentos de coleta de dados. Após confirmarem a participação na pesquisa, as entrevistas foram agendadas conforme a disponibilidade de cada participante.

Alguns minutos antes da videochamada com cada participante, foi encaminhado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) via aplicativo de conversa e detalhadamente explicado durante a videochamada. Os participantes retornaram uma das vias do TCLE assinado digitalmente. Salienta-se que o estudo encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do macroprojeto de pesquisa “Desenvolvimento de produtos e ações educativas para usuários de cadeira de rodas: um enfoque para ergonomia, saúde e qualidade de vida”, onde a presente pesquisa está inserida.

Os dados coletados foram analisados pelo método de triangulação de dados. Conforme Minayo *et al.* (2014, p. 361), esta etapa é uma “dinâmica de investigação que integra a análise das estruturas, dos processos e dos resultados”, permitindo integrar a objetividade e a subjetividade nas técnicas de pesquisa. Ainda, segundo Marcondes e Brisola (2014), no método de triangulação de dados é realizada a preparação do material coletado e a articulação de três aspectos: os dados empíricos levantados na pesquisa; o diálogo com os autores que estudam a temática em questão; e a análise de conjuntura.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram do estudo oito sujeitos, sendo seis do sexo masculino e duas do sexo feminino, com idades entre 29 e 56 anos. Com relação ao motivo para o uso da cadeira de rodas, seis foram em razão de acidente de trânsito, um por acidente com arma de fogo e uma por doença genética. O tempo em que desenvolveram a deficiência e passaram a necessitar do uso da cadeira de rodas varia entre 11 e 29 anos. Os dados de perfil de cada participante, bem como as características de sua residência, estão discriminados no Quadro 1.

Quadro 1: Perfil dos colaboradores do estudo.

	Sexo	Idade	Motivo da deficiência	Tempo UCR*	Residência
Participante 1	Masculino	46 anos	Acidente de moto	20 anos	Dois pavimentos
Participante 2	Masculino	38 anos	Acidente de moto	11 anos	Dois pavimentos
Participante 3	Masculino	39 anos	Acidente de moto	22 anos	Térrea
Participante 4	Masculino	37 anos	Arma de fogo	11 anos	Térrea
Participante 5	Masculino	56 anos	Acidente de moto	17 anos	Dois pavimentos

Participante 6	Masculino	42 anos	Acidente de moto	13 anos	Térrea com desnível entre ambientes
Participante 7	Feminino	29 anos	Doença genética	29 anos	Térrea
Participante 8	Feminino	29 anos	Acidente de carro	14 anos	Térrea

* Tempo como usuário de cadeira de rodas no momento da entrevista.

Fonte: Autoria própria (2024).

Observando o Quadro 1, verifica-se que dos oito participantes entrevistados, três mencionaram que moram em residências de dois pavimentos e cinco moram em casas térreas ou térrea com algum desnível entre ambientes, acessíveis por poucos degraus.

A edificação com dois ou mais pavimentos ou com grandes desníveis tem maior dificuldade de ser tornada acessível em virtude de sua tipologia construtiva, ao contrário das edificações térreas, sendo necessário optar por morar num dos pavimentos ou então colocar um elevador, como no relato do Participante 5 (2020), “Na verdade, eu tive que botar um elevador porque os quartos na minha casa são todos no segundo piso, não tem nenhum quarto embaixo, né. Então eu tive que colocar um elevador [...]” (Participante 5, 2020, informação verbal concedida em 28/05/2020), e no relato abaixo, do Participante 2 (2020):

Nossa casa aqui é de dois andares, é de dois pisos. E daí a minha mãe morava no piso de baixo e eu fiquei no de cima, um ano, um ano e pouco eu fiquei morando na parte de cima. E depois eu vim pra parte de baixo que é mais prático para mim, né? Que daí eu... a garagem fica dentro de casa, aí tipo estaciono o carro dentro de casa já, não precisa sair na chuva, não tem tempo ruim, entende? Estaciono o carro dentro de casa. E antes não, antes eu tinha que desembarcar aqui dentro da garagem, sair pela rua porque não tinha acesso por dentro de casa (Participante 2, 2020, informação verbal concedida em 27/05/2020).

Corroborando, Lansley, McCreadie e Tinker (2004) afirmam que propriedades de dois andares tornam-se progressivamente mais difíceis e eventualmente impossíveis de serem adaptadas, com crescente comprometimento da locomoção. Mesmo edificações térreas muitas vezes são construídas com desníveis entre os ambientes, sendo estes vencidos por degraus que podem ocasionar a necessidade de adaptações, como no relato do Participante 6 (2020), que evidencia o uso de materiais e técnicas alternativas para que possa acessar os quartos e a sala de sua casa:

[...] da minha cozinha para a sala e os quartos é três degraus de escada. Aí eu e meu cunhado tivemos umas ideias e fizemos tipo uma plataforma com motor desses de portão, e daí ela levanta e sobe. Leva 40 segundos para subir e 40 segundos para descer, que é a forma de eu subir e descer ali. [...] Uma engenhoca. Que nem eu te falei, a gente procura tentar facilitar, né? (Participante 6, 2020, informação verbal concedida em 29/05/2020).

A Figura 1 ilustra a adaptação mencionada pelo Participante 6 (2020, informação verbal concedida em 29/05/2020), que complementa dizendo “[...] ou eu fazia uma rampa que ia tomar conta de quase toda a cozinha, assim ficou num cantinho e não atrapalha nada”.

Figura 1: Plataforma elevatória adaptada com materiais alternativos.

Fonte: Participante 6 (2020).

Verifica-se que sete dos oito participantes adquiriram a deficiência na adolescência ou vida adulta, sendo que somente o Participante 4 construiu uma nova residência após adquirir a deficiência, já a adaptando às suas necessidades. O Participante 1 (2020) coloca que logo após o acidente morou em um apartamento sem adaptação: “Logo quando eu me acidentei, eu fiquei oito anos morando num apartamento que não tinha acessibilidade nenhuma, né? Então eu precisava de muita ajuda. Hoje não” (Participante 1, informação verbal concedida em 25/05/2020). Após estes anos, se mudou para um prédio da família, fazendo as adaptações possíveis: “Então onde nós tínhamos o escritório antigo não era nada adaptado também, era bem complicado, sabe? Agora não, agora é tudo adaptado, banheiro adaptado, tudo plano, eu consigo me virar. Ah, se eu quiser ir pra casa mais cedo, é aqui em cima, é tranquilo” (Participante 1, informação verbal concedida em 25/05/2020).

Constata-se que todos os participantes fizeram algum tipo de adaptação em suas residências, desde as mais simples como a colocação de rampas e barras de apoio até outras mais elaboradas como a colocação de elevadores e interruptores de energia especiais. As adequações mais citadas espontaneamente pelos participantes, foram feitas, por ordem decrescente, no banheiro, na cozinha, na colocação de rampas e na colocação de elevador. Na Figura 2, verificam-se algumas adaptações feitas pela Participante 7.

Figura 2: Adaptações feitas pela Participante 7.

a) Chuveiro mais baixo

b) Adaptação no interruptor

Fonte: Participante 7 (2020).

Estas adaptações buscam dar independência, autonomia e melhoria na qualidade de vida, como no depoimento do Participante 6 (2020, informação verbal concedida em 29/05/2020): “Daí para ficar mais fácil eu sempre procuro adaptar, eu sempre estou mexendo com as minhas ferramentas ou fazendo alguma coisa para procurar adaptar e melhorar. Eu sempre procuro facilitar a minha vida pra não me prejudicar, né?”. Corroborando, Lansley, McCreadie e Tinker (2004) comentam que as adaptações domésticas, melhorias no ambiente e o fornecimento de tecnologia assistiva são meios atraentes de ajudar na independência e melhorar da qualidade de vida.

Percebe-se que algumas das adaptações executadas não seguem os preceitos de conforto e segurança de utilização preconizados nos dimensionamentos mínimos constantes na NBR 9050:2020. As mais comuns são a inclinação de rampas, dimensões de portas, principalmente de banheiros, e alturas de equipamentos fora do padrão estabelecido, como trazem os relatos a seguir:

De manhã, eu saio de dentro de casa, já saio fazendo musculação. Tem uma rampa ali que sai do... acho que ela é um... ela tem um metro de comprimento, deve de ter uma elevação de

uns 80 cm. Tipo assim, já saio fazendo força de manhã, né. A primeira parte da manhã já fazendo força. [risos] [...] A mesma coisa um banheiro. Se tu pegar e fazer na tua casa um banheiro com uma porta um pouquinho mais larga, dá uns 30 cm maior o banheiro, que a porta abra para fora, que não abre para dentro do banheiro, qualquer pessoa consegue usar (Participante 2, 2020, informação verbal concedida em 27/05/2020).

Eu ainda tenho dificuldade pra cozinhar, porque minha cozinha não é acessível. Não tenho acesso ao fogão, então se eu tô sozinha em casa, eu preciso fazer as coisas no micro-ondas ou na Airfryer, né, nas coisas que eu alcanço. Ou na torradeira, que eu frito ovo. Mas o forno, o fogão, eu não consigo ter acesso (Participante 8, 2020, informação verbal concedida em 25/05/2020).

Pelas narrativas, nota-se que a falta de acessibilidade em residências pode ser maior que a verificada em locais e prédios públicos ou de uso coletivo, uma vez que a legislação existente obriga que o projeto nestes locais seja acessível. A legislação acerca dos espaços residenciais unifamiliares, principalmente a nível municipal, resume-se muitas vezes às dimensões mínimas dos espaços e características mínimas de ventilação, iluminação e condições de habitabilidade. Confirmando, Furlanetto (2015) afirma que os códigos de edificações das cidades definem, entre outros, o tipo de ocupação, a taxa de ocupação, o coeficiente de utilização, recuos em relação às divisas, dimensões mínimas e detalhes de corredores, escadas e rampas. Porém, em geral, estas leis, que são municipais, não exigem acessibilidade em ambientes residenciais privados, uma vez que normalmente remetem à norma NBR 9050, a qual se aplica aos casos de edifícios comerciais, industriais e de serviços, ou espaços públicos ou privados e uso coletivo. Teixeira, Medola e Paschoarelli (2015, p. 6) comentam que “mesmo com o auxílio de normas técnicas e leis de inclusão, o assunto ainda é recente no país e, no que diz respeito ao ambiente residencial, o indivíduo e sua família continuam enfrentando grandes dificuldades”.

Mesmo a Norma NBR 15.575:2013 estabelecendo critérios de funcionalidade e acessibilidade, estes se referem especificamente a edificações com até cinco pavimentos e multifamiliares, mas não deixa explícita a obrigatoriedade da sua adoção em edificações unifamiliares, sendo que no item 16.3.3, das “premissas de projeto”, a norma estabelece que o projeto “deve prever para as áreas comuns e, *quando contratado*, também para as áreas privativas, as adaptações” necessárias em acessos, corredores e outros espaços e equipamentos (ABNT, 2013, p. 36, grifo nosso). Conseqüentemente, a acessibilidade em ambientes privativos é passível de ser escolhida e, logo, normalmente contemplada em projetos residenciais somente quando o proprietário assim o exige. Corroborando esta situação, o Participante 5 (2020) relata sua experiência ao construir sua residência, ainda antes do acidente que o obrigou a usar cadeira de rodas:

Dentro de casa a arquiteta até queria fazer, eu tenho uma sala grande de 28 metros quadrados, ela queria, num canto da sala, fazer um elevador de 3 ou 4 degraus e fazer tipo um lugar para botar televisão. Eu disse não, não, quero tudo plano, não quero um degrauzinho dentro de casa. Parece que já tava [prevendo]... (Participante 5, 2020, informação verbal concedida em 28/05/2020).

A própria Lei n. 13.146/2015 conhecida como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, em seu Artigo 56, somente obriga o responsável técnico a declarar que seguiu as normas de acessibilidade em caso de construções de “edificações abertas ao público, de uso público ou privadas de uso coletivo” (BRASIL, 2015). No Artigo 58 da mesma Lei, somente edificações privadas de uso multifamiliar são obrigadas a ter um percentual mínimo de unidades acessíveis, adaptáveis ou com adaptação razoável, de acordo com o Decreto n. 9.451/2018, que regulamenta o artigo citado. Ou seja, construções de edificações residenciais unifamiliares não tem obrigatoriedade legal de serem acessíveis e ficam sujeitas às vontades e escolhas do proprietário e do projetista.

Cabe ressaltar que também é função do responsável técnico, arquiteto ou engenheiro, indicar aos clientes que construam de forma que seja possível a adaptação futura dos imóveis. Segundo Castro (2013) investir em acessibilidade é sinônimo de redução de custos, já que construir um imóvel priorizando a acessibilidade acresce o valor da obra em média em 1,5%, diferentemente do custo de uma adaptação posterior, que pode chegar a 25% do valor da edificação. Castro ainda coloca que “os profissionais da área da construção civil devem elaborar todos os seus projetos sob o prisma da acessibilidade, possibilitando que os espaços sejam utilizados com autonomia e segurança por qualquer pessoa” (CASTRO, 2013, p. 29).

O Participante 3 (2020) comenta que “muitas pessoas hoje, eles vão fazer uma casa, eles fazem uma casa com degraus, fazem uma casa com escada, fazem uma casa totalmente não acessível”. E complementa dizendo “Não quer dizer que tu vá fazer uma casa acessível porque, ah, eu posso virar cadeirante, eu posso virar um... Pô, tu vai envelhecer. Tu vai precisar de um auxílio” (Participante 3, 2020, informação verbal concedida em 28/05/2020). Ressalta-se que a acessibilidade não é exclusiva para usuários de cadeira de rodas, mas também facilita o uso dos espaços e equipamentos de pessoas idosas, gestantes e demais pessoas com mobilidade reduzida. Como enfatizam Story, Mueller e Mace (1998, p. 11), “o design universal respeita a diversidade humana e promove a inclusão de todas as pessoas em todas as atividades da vida”.

Dentre os oito participantes, sete se tornaram pessoas com deficiência após acidente de trânsito ou com arma de fogo, ou seja, inesperadamente e de forma brusca. Ao construir uma residência, poucos se imaginam tendo que adaptá-la para atender novas necessidades em virtude de

uma deficiência ou da idade. Logo, construir de forma acessível ou com plenas possibilidades de adaptação futura, é uma forma de economizar. Como afirmam Lansley, McCreadie e Tinker (2004) algumas propriedades podem ser fáceis de adaptar a todos os usuários, gerando grande economia, e outras podem ser mais difíceis de adaptar e não geram economia, embora, ainda assim a adaptação valha a pena por proporcionar independência ao usuário. Construir usando os princípios do desenho universal ou dar condições para adaptações são meios de possibilitar uma melhoria na qualidade de vida, autonomia e na inclusão de pessoas com necessidades especiais. Segundo Sodré, Raposo e Braida (2015), o desenho dos espaços para ser inclusivo oferece uma maneira de pessoas com mobilidade reduzida exercerem suas atividades da mesma forma que as pessoas sem dificuldades.

Ter uma residência é sonho de muitas pessoas e da mesma forma os usuários de cadeira de rodas também sonham em ter uma casa, um lar. Porém, diferentemente de uma pessoa sem problemas de mobilidade, a residência precisa ser adaptada, como corrobora o depoimento da Participante 8 (2020, informação verbal concedida em 25/05/2020): “Eu tenho vontade de ter uma casa totalmente acessível. Tenho vontade de ter a minha casa, não a casa dos meus pais. [...] eu tenho planos de ter uma casa e como que eu imagino, que seja tudo acessível”. Mesmo com suas limitações inerentes à deficiência, as pessoas com deficiência necessitam ser incluídas, lembradas e reconhecidas, pois estão vivas e são produtivas. Nesse sentido, as adaptações em ambientes e produtos podem e devem ser realizadas para se tornarem tão bem integradas ao dia a dia, que se tornam indistinguíveis e sutis (STORY; MUELLER; MACE, 1998).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo objetivou verificar, a partir da percepção dos usuários de cadeira de rodas, as necessidades de modificações e adaptações realizadas nas suas residências, a fim de torná-las acessíveis. As construções atuais em sua quase totalidade ensejam algum tipo de adaptação, mesmo que seja mínima. Sejam alterações em portas, rampas ou no banheiro, é quase impossível encontrar alguma residência que não precise ser modificada. É importante que se tenha os princípios do Design Universal em mente quando inicia-se uma construção. Porém, é igualmente necessário que estes preceitos sejam mais divulgados e democratizados ao grande público, já que, em muitos casos, a construção e aquisição de moradias é baseada na economia “do presente” e não na economia “do futuro”, caso seja necessária a adaptação dos ambientes.

São necessárias mudanças na maneira de projetistas e construtores encararem a construção residencial, muito influenciada pelo mercado imobiliário e pelo retorno financeiro. É algo quase utópico, porém possível. Vê-se vários movimentos neste sentido, principalmente no uso do desenho universal e seus princípios, embora ainda incipientes e focados em países desenvolvidos. Talvez com a conectividade atual do pensamento global, esta realidade possa ser modificada no Brasil. Percebe-se que as normas ou legislações ainda deixam o espaço privativo fora de seu escopo, provavelmente, com base no princípio da privacidade e inviolabilidade do domicílio, e assim, permitindo uma maior liberdade nas configurações dos espaços residenciais.

Mesmo que a legislação não obrigue, a construção de residências adaptadas, ou futuramente adaptáveis com poucos gastos, revela-se uma preocupação a menos em caso de um infortúnio acometer inesperadamente uma pessoa e sua família. Verifica-se que a adaptação das residências pode ser simples ou complexa ou até impossível, dependendo da tipologia construtiva e de inúmeros fatores técnicos, porém, com uma construção pensada para a acessibilidade, as dificuldades serão muito menores e as adaptações mais econômicas.

Aponta-se como limitação deste estudo o acesso às adaptações realizadas nas residências ter sido possível somente através de fotos e depoimentos via internet, em função de ter sido realizada no período da Pandemia de COVID-19. Sugere-se que seja realizado estudo mais aprofundado diretamente nas residências das pessoas com deficiência, sendo possível a coleta de dados mais específicos, como medidas e materiais utilizados, além de custos e usabilidade das adaptações.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 9050**: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro. 2013. Disponível em: https://www.caurn.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/ABNT-NBR-9050-15-Acessibilidade-emenda-1_-03-08-2020.pdf. Acessado em: Maio. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15.575**: Edificações habitacionais. Desempenho. Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro. 2013.

BRASIL. **Lei no. 13.146, de 06 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência** (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acessado em: Maio. 2024.

BRASIL. **Decreto no. 9.451, de 26 de julho de 2018**. Regulamenta o art. 58 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Estatuto da

Engenharia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2005. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/10145>. Acessado em: Jun. 2024.

SODRÉ, E. S. R.; RAPOSO, M.; BRAIDA, F. **Acessibilidade no ambiente residencial**: um estudo de caso em um conjunto habitacional para população de média e baixa rendas em Juiz de Fora. *Anais do 15º ERGODESIGN*, v. 2, n. 1, 2015. Disponível em: <https://pdf.blucher.com.br/designproceedings/15ergodesign/67-E142.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

STORY, M. F.; MUELLER, J. L.; MACE, R. L. **The Universal Design File**: Designing for People of All Ages and Abilities. NC State University, The Center for Universal Design. 1998. 172p.

TEIXEIRA, L. C.; MEDOLA, F. O.; PASCHORELLI, L. C. **A pessoa com mobilidade reduzida no ambiente domiciliar**: demandas para o Design Universal e tecnologia Assistiva. *Anais do 15º ERGODESIGN*. 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/281492546_A_PESSOA_COM_MOBILIDADE_REDUZIDA_NO_AMBIENTE_DOMICILIAR_DEMANDAS_PARA_O_DESIGN_UNIVERSAL_E_TECNOLOGIA_ASSISTIVA. Acessado em: Jun. 2024.

THIRY-CHERQUES, H. R. Saturação em pesquisa qualitativa: estimativa empírica de dimensionamento. *Revista PMKT*, n. 3, p. 20-27, 2009. Disponível em: https://revistapmkt.com.br/wp-content/uploads/2009/09/SATURACAO_EM_PESQUISA_QUALITATIVA_ESTIMATIVA_EMPIRICA_DE_DIMENSIONAMENTO.pdf. Acessado em: Jun. 2024.

VAN DEN BERG, M. E. *et al.* Incidence of spinal cord injury worldwide: a systematic review. *Neuroepidemiology*, v. 34, n. 3, p. 184-192, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1159/00279335>. Acessado em: Jun. 2024.

ENTREVISTAS CONCEDIDAS

ENTREVISTADO 1. **Sentido do trabalho**: a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 25 de maio de 2020.

ENTREVISTADO 2. **Sentido do trabalho**: a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 27 de maio de 2020.

ENTREVISTADO 3. **Sentido do trabalho**: a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 28 de maio de 2020.

ENTREVISTADO 4. **Sentido do trabalho**: a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 28 de maio de 2020.

ENTREVISTADO 5. **Sentido do trabalho:** a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 28 de maio de 2020.

ENTREVISTADO 6. **Sentido do trabalho:** a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 29 de maio de 2020.

ENTREVISTADA 7. **Sentido do trabalho:** a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 02 de junho de 2020.

ENTREVISTADA 8. **Sentido do trabalho:** a percepção dos usuários de cadeira de rodas - Interferência da deficiência nas atividades do cotidiano. [Entrevista concedida a] Michele Barth. Rio Grande do Sul, 25 de maio de 2020.